

Etude pour l'Evaluation des risques liés aux aléas hydrométéorologiques et élaboration d'un plan de prévention des risques hydrométéorologiques au niveau des communautés cibles.

RAPPORT ELABORATION DES CARTES D'ALEAS POUR LES ZONAGES DE RECOMMANDATIONS D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION,

ANNEXE 1 : Résultats et analyse des enquêtes de terrain par questionnaire

Version 2

Juin 2022

Livrable 2.5

PNUD Comores, DGSC Comores

Table des matières

1. Rappel du contexte et des objectifs des enquêtes	3
1.1. Justification de la réalisation d'une enquête de terrain	3
1.2. Questionnaires d'enquêtes	3
1.3. Mode opératoire	4
1.4. Limites et perspectives offertes par l'approche.....	7
2. Exploitation et interprétation cartographique des résultats sur la Grande Comores.....	8
2.1. Phénomène inondation GC	8
2.2. Phénomène submersion marine	26
3. Exploitation et interprétation cartographique des résultats sur Mohéli	34
3.1. Phénomène inondation	34
3.2. Phénomène submersion marine	48
4. Exploitation et interprétation cartographique des résultats sur Anjouan	56
4.1. Phénomène inondation	56
4.2. Phénomène submersion marine	70
4.3. Phénomène mouvements de terrain	79
5. Questionnaires complets	88
5.1. Questionnaire inondation	89
5.2. Questionnaire submersion marine	96
5.3. Questionnaire mouvements de terrain.....	102
5.4. Liste des figures.....	113

1. Rappel du contexte et des objectifs des enquêtes

1.1. Justification de la réalisation d'une enquête de terrain

L'analyse préliminaire de la bibliographie et des données disponibles en amont de la préparation de l'approche méthodologique a incité à proposer de compléter les connaissances et données scientifiques visiblement insuffisantes par une approche d'enquête par questionnaires permettant de préciser localement la nature des phénomènes, leurs modalités d'impacts, les conséquences directes et indirectes sur les enjeux et les manières dont les riverains concernés ont réagi ou pourraient réagir.

Le consultant déjà expérimenté en réalisation d'enquêtes de terrain, a élaboré des questionnaires après la première mission de reconnaissance de juin 2021 puis proposé une séance de formation en ligne pour former les futurs enquêteurs comoriens.

1.2. Questionnaires d'enquêtes

Les questionnaires sont présentés in-extenso à la fin du présent document. Un questionnaire a été élaboré pour chaque aléa traité :

- Questionnaire inondation
- Questionnaire submersion marine
- Questionnaire mouvements de terrain

Le questionnaire est un support employé par l'enquêteur pour interroger des résidents et riverains des zones impactées par les phénomènes naturels. Le point clé pour la bonne exploitation est que le questionnaire soit complété selon les consignes indiquées (des réponses binaire par oui ou non, des choix multiples proposés) et surtout géolocalisé pour intégration sur SIG.

Il a été structuré de manière homogène et emploie des terminologies et des concepts normalement compréhensibles par tout enquêteur. Celui-ci doit cependant dans certains cas, adapter l'expression orale des questions au profil socio-culturel des enquêtés.

Les questionnaires pour les 3 phénomènes sont structurés avec les sections suivantes :

- Identification du point d'enquêté
- Identification de l'enquêteur
- Identification de l'enquêté
- Description des manifestations physiques du ou des phénomènes principaux (si plusieurs dates, plusieurs descriptions)
- Description des dommages et impacts directs aux bâtiments, aux activités,
- Description des dommages indirects des phénomènes
- Mesure de prévention ou de réduction d'impact existantes souhaitées, possibles.
- Evacuation et alerte précoce.

Les questionnaires complets sont reproduits en fin de document.

1.3. Mode opératoire

1.3.1. Zonage des enquêtes

La première mission a permis de délimiter les zones d'étude et une analyse rapide des données disponibles a permis de proposer des zones privilégiées d'enquêtes sur chaque île (Figure 1) et pour chaque phénomène, soit pour des raisons de logique hydraulique et morphologique. La liberté à cependant été donnée aux enquêteurs, pour la plupart originaires des localités enquêtées, de s'écarter de ces zones si d'autres secteurs affectés par les phénomènes étaient situés hors des zones proposées. Un objectif d'une centaine d'interviews et donc de questionnaires complétés a été fixé pour chaque île.

Figure 1 : Zones de concentration des enquêtes sur les zones pilotes.

1.3.2. Equipement requis et personnel.

Les acteurs de terrain ont été composés par des membres du CATI, des équipes régionales de la protection civile et des volontaires des Nations unies (VNU).

1.3.3. Phase de collecte

La phase de collecte s'est déroulée en deux étapes :

- Une première étape test et d'apprentissage en septembre 2021, afin de roder les enquêteurs, de réparer les défauts lors des premières enquêtes et d'indiquer comment les corriger lors d'une séance par visio-conférence après interprétation d'une quinzaine de questionnaires complétés.
- Une seconde étape opérationnelle qui s'est étalée sur 2 semaines.

La collecte a été réalisée en moins de 2 semaines sur les 3 zones dans le courant du mois d'octobre 2021. Les questionnaires papiers ont ensuite été informatisés sur Excel par le CATI et envoyés au consultant. La qualité générale de la campagne a été relativement bonne avec moins de 4% des questionnaires présentant des défauts non corrigibles les rendant difficilement exploitables.

1.3.4. Filtrage et mise en forme sur SIG et Excel

Les réponses stockées sur Excel ont été géocodées à l'aide des coordonnées GPS de chaque point d'enquête. Certaines mauvaises localisations ont pu être corrigées par l'équipe du consultant.

Les Figure 2 à Figure 4 localisent les points d'interview sur chaque Ile.

Figure 2 : Localisation des points d'interview sur Ngazidja (petits points ; inondation, gros points : submersion marine)

Figure 3 : Localisation des points d'interview sur Anjouan (gros points rouges : mouvements d terrain, petits points jaunes : submersion marine, petits points rouges : inondation)

Figure 4 : Localisation des points d'interview sur Ngazidja (petits points rouges et verts ; inondation, gros points rouges : submersion marine)

1.4. Limites et perspectives offertes par l'approche

1.4.1. Apport et potentiel

La connaissance de la phénoménologie locale est nettement améliorée par rapport aux données collectées jusqu'à présents, faisant l'objet de relevés de terrain géolocalisés et de comptes-rendus ou de rapports officiels avec le soutien d'organismes internationaux et en particulier le PNUD.

Ces opérations sont le plus souvent déclenchés lors d'évènement majeurs alors que les enquêtes de terrain révèlent l'occurrence fréquente de phénomènes de basse ou moyenne intensité et d'extension géographique limitée.

Les équipes du CATI et les VNU pourraient donc systématiser la réalisation d'enquêtes par questionnaire lorsque surviennent des événements locaux ou généralisés afin de ne pas limiter la pratique et les connaissances qu'aux événements majeurs peu nombreux.

Les données quantitatives des questionnaires sur les phénomènes ont notablement contribué à l'élaboration des cartes d'aléas.

1.4.2. Limites et biais

Il faut garder présent à l'esprit que ces enquêtes ne sont pas un recensement exhaustif ni un ratissage systématique du terrain avec interrogation de tous les riverains présents dans la zone.

Les constats sont donc partiels mais prennent une autre dimension pour certaines questions sans usage géolocalisé lorsqu'on fusionne les données de plus de 300 réponses de personnes exposées ou déjà victimes des phénomènes. Ce sont les traitements sur Excel qui le montrent et il est nécessaire d'explorer ces fichiers qui sont livrés à l'appui du rapport. Les couches vectorielles pour QGIS et les mises en page des résultats font aussi partie des livrables.

2. Exploitation et interprétation cartographique des résultats sur la Grande Comores

2.1. Phénomène inondation GC

2.1.1. Question 16 inond GC

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par débordement d'un cours d'eau, ruissellement, pluie intense?	1 Oui 2 Non	
----	--	----------------------------	--

Figure 5 : résultats question 16 inondation GC

2.1.2. Question 21 inond GC

21	Votre maison/bâtiment, votre parcelle a-t-elle déjà été inondée ?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jamais 2 Oui une seule fois 3 Oui plusieurs fois 4 Ne sais pas 	
-----------	---	---	-------

Figure 6 : résultats question 21 inondation GC

2.1.3. Question 22 inond GC

22	Type de phénomène causant l'inondation	Réponse multiple possible. <ol style="list-style-type: none"> 1 Jamais 2 Pluie même faible 3 Pluie modérée 4 Fortes pluies 5 Cyclone 6 Ne sais pas 	
-----------	--	--	-------

Figure 7 : résultats question 22 inondation GC partie nord

Figure 8 : résultats question 22 inondation GC partie sud

2.1.4. Question 23 inond GC

23	<p>Comment s'est manifestée la plus forte inondation ou les inondations les plus fréquentes ?</p>	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruissellement urbains dans les rues en pente, vitesse élevées, objet, véhicules, pierres, blocs et terre emportés et déposées dans les rues, creusement ou arrachement des revêtements de chaussée 2. Ruissellement en zone de montagne ou à flanc de colline avec vitesse élevée, emportement, de blocs, de boues, érosion de berge, de route ou de piste. 3. Ruissellement en zone montagneuse ou sur flanc de colline avec vitesse élevée, emportement de blocs ou de boue, EROSION DE BERGE 4. crue d'un ruisseau, d'une rivière proche avec vitesse importante et dépôt de boue ou de bloc, érosion des berges ou surélévation du lit, endommagement des ouvrages de protection ou brèche 5. crue de plaine montant en quelques heures a quelques jours, vitesse de l'eau faible, stagnation de l'eau pendant plusieurs jours. 6. stagnation d'une zone basse après de fortes pluies ou un débordement, de cours d'eau, de caniveau, mettant plusieurs heures à plusieurs jours à se résorber 7. jamais inondé 	
----	--	--	--

Figure 9 : résultats question 23 inondation GC, partie nord

Figure 10 : résultats question 23 inondation GC partie sud

2.1.5. Question 24 inond GC

24	Fréquence de submersion de la zone	Une seule réponse possible	
		<ol style="list-style-type: none"> 1 n'a jamais été inondée de mémoire des occupants. 2 inondée quand il pleut plusieurs jours de suite donc plusieurs fois par an 3 inondées quand il pleut une journée entière 4 inondée quand il pleut quelques heures d'affilée. 5 Inondée pratiquement tout le temps et beaucoup plus dès qu'il pleut 6 Inondée y compris par temps sec en raison de déversement d'eaux pluviales ou usées, de fuite de canalisation 7 inondée parfois sans pluie ou bien après la pluie 	

Figure 11 : résultats question 24 inondation GC partie nord

Figure 12 : résultats question 24 inondation GC partie sud

2.1.6. Question 25 inond GC

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1	Jamais	
		2	Quelques heures	
		3	Une journée ou plus	
		4	Plusieurs jours	
		5	Plusieurs semaines	

Figure 13 : résultats question 25 inondation GC partie nord

Figure 14 : résultats question 25 inondation GC partie sud

2.1.7. Question 27 inond GC

27	En combien de temps voyez-vous monter les inondations qui concernent vos bien et propriétés ?	1 Non inondé 2 Très rapide, en quelques minutes 3 En quelques dizaines de minutes 4 Entre quelques heures et une journée 5 Sur une journée ou plus	
----	---	--	-------

Figure 15 : résultats question 27 inondation GC

2.1.8. Question 28 inond GC

28	Quelle est la durée des inondations et des écoulements qui touchent vos biens et propriétés ?	1 Non inondé 2 Quelques minutes à quelques heures 3 Quelques heures à une journée 4 Plusieurs jours 5 Plus d'une semaine	
----	---	--	-------

Figure 16 : résultats question 28 inondation GC

2.1.9. Question 29 inond GC

29	Quelle hauteur d'eau a atteint au maximum l'inondation ou la submersion sur votre bâtiment/habitation ?	1	Non inondé	
		2	Niveau du trottoir, n'a pas atteint le plancher du RdC	
		3	De 0 à 0,5 m dans la rue	
		4	De 0,5 à 1m dans la rue	
		5	De 1 à 1,5 m dans la rue	
		6	Plus de 1,5 m dans la rue	
		7	A atteint le toit ou le plancher du 1er étage	

Figure 17 : résultats question 29 inondation GC partie nord

Figure 18 : résultats question 29 inondation GC partie sud

2.1.10. Question 30 inond GC

30	A quelle vitesse se déplaçait l'eau durant la crue ?	1 Non inondé 2 <u>Eau</u> calme ou stagnante 3 Déplacement lent (vitesse d'un marcheur) 4 Déplacement rapide (vitesse d'un homme qui court) 5 Très rapide (vitesse d'une voiture sur la route ou plus)	
----	--	--	-------

Figure 19 : résultats question 30 inondation GC

2.1.11. Question 31 inond GC

31	Était-il possible de se déplacer à pied sur votre terrain ou dans votre maison pour atteindre une zone protégée ?	Oui = 1 Non = 2	
-----------	---	--------------------	--

Figure 20 : résultats question 31 inondation GC

2.1.12. Question 32 inond GC

32	Direction dont est venue l'inondation	Nord Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest Ouest Nord-ouest	
----	---------------------------------------	---	--

Figure 21 : résultats question 32 inondation GC partie nord

Figure 22 : résultats question 32 inondation GC partie sud

2.1.13. Question 42 inond GC

42	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / 1 Érosion et recul de berges 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse 4 Projection et dépôt de boue, de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée ou coupée	
----	--	--	-------

Figure 23 : résultats question 42 inondation GC partie nord

Figure 24 : résultats question 42 inondation GC partie centre

Figure 25 : résultats question 42 inondation GC partie sud

2.2. Phénomène submersion marine

2.2.1. Question 16 subm GC

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par submersion marine dont a été témoin l'interview?	OUI = 1 Non = 2	
-----------	---	--------------------	--

Figure 26 : résultats question 16 submersion marine GC

2.2.2. Question 21 subm GC

21	Etes-vous inondé par la mer	1 jamais 2 Par le mer seule 3 Par le mer et la pluie ou le ruissellement	
----	-----------------------------	--	--

Figure 27 : résultats question 21 submersion marine GC

2.2.3. Question 22 subm GC

22	Type de phénomène causant l'inondation	1 jamais 2 Marée haute 3 Grande marée 4 Vent fort ou tempêtes 5 Vent extrême lors des cyclones seulement 6 Ne sais pas	
----	--	---	--

Figure 28 : résultats question 22 submersion marine GC

2.2.4. Question 23 subm GC

23	Modalité des inondations par la mer	<p>Réponse multiple possible.</p> <p>1 Jamais</p> <p>2 Imprégnation du sol et des murs par l'eau de mer, moisissures</p> <p>3 Remontée d'eau par le sol</p> <p>4 Atteint directement par les vagues</p> <p>5 Atteint par les vagues ou l'eau de mer passant par-dessus une digue ou un mur de protection</p>	
----	-------------------------------------	--	--

Figure 29 : résultats question 23 submersion marine GC

2.2.5. Question 24 subm GC

24	Fréquence de submersion de la zone	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jamais 2 Très souvent (plusieurs fois par mois) 3 Plusieurs fois par an 4 Peu fréquent, seulement lors des plus fortes tempêtes ou les cyclone 	
-----------	------------------------------------	---	--

Figure 30 : résultats question 24 submersion marine GC

2.2.6. Question 25 subm GC

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Jamais 2 Quelques heures 3 Une journée ou plus 4 Plusieurs jours 5 Plusieurs semaines 	
-----------	--	---	--

Figure 31 : résultats question 25 submersion marine GC

2.2.7. Question 26 subm GC

26	Hauteur maximale de l'eau sur les murs (en cm) ou les arbres lors des submersions	Mesurez une hauteur indiquée par l'intervé avec votre mètre entre le niveau de la rue et la marque qu'il indique en rajoutant hauteur de trottoir, de seuil, de palier s'il y en a . Indiquez la en centimètres.	Valeur en cm :
-----------	---	--	----------------

Figure 32 : résultats question 26 submersion marine GC

2.2.8. Question 27 subm GC

	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	
27	Evènement 1		/...../.....
28	Evènement 2		/...../.....
29	Evènement 3		/...../.....

Figure 33 : résultats question 27 submersion marine GC

3. Exploitation et interprétation cartographique des résultats sur Mohéli

3.1. Phénomène inondation

3.1.1. Question 16 inond MOH

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par débordement d'un cours d'eau, ruissellement, pluie intense?	1 Oui 2 Non	
----	--	----------------------------	--

Figure 34 : résultats question 16 inondation MOH

3.1.2. Question 21 inond MOH

21	Votre maison/bâtiment, votre parcelle a-t-elle déjà été inondée ?	<ol style="list-style-type: none">1 Jamais2 Oui une seule fois3 Oui plusieurs fois4 Ne sais pas	
-----------	---	--	-------

Figure 35 : résultats question 21 inondation MOH

3.1.3. Question 22 inond MOH

22	Type de phénomène causant l'inondation	Réponse multiple possible. 1 Jamais 2 Pluie même faible 3 Pluie modérée 4 Fortes pluies 5 Cyclone 6 Ne sais pas	
----	--	---	-------

Figure 36 : résultats question 22 inondation MOH

3.1.4. Question 23 inond MOH

23	<p>Comment s'est manifestée la plus forte inondation ou les inondations les plus fréquentes ?</p>	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruissellement urbains dans les rues en pente, vitesse élevées, objet, véhicules, pierres, blocs et terre emportés et déposés dans les rues, creusement ou arrachement des revêtements de chaussée 2. Ruissellement en zone de montagne ou à flanc de colline avec vitesse élevée, emportement, de blocs, de boues, érosion de berge, de route ou de piste. 3. Ruissellement en zone montagneuse ou sur flanc de colline avec vitesse élevée, emportement de blocs ou de boue, EROSION DE BERGE 4. crue d'un ruisseau, d'une rivière proche avec vitesse importante et dépôt de boue ou de bloc, érosion des berges ou surélévation du lit, endommagement des ouvrages de protection ou brèche 5. crue de plaine montant en quelques heures a quelques jours, vitesse de l'eau faible, stagnation de l'eau pendant plusieurs jours. 6. stagnation d'une zone basse après de fortes pluies ou un débordement, de cours d'eau, de caniveau, mettant plusieurs heures à plusieurs jours à se résorber 7. jamais inondé 	
----	--	---	--

Figure 37 : résultats question 23 inondation MOH

3.1.5. Question 24 inond MOH

24	Fréquence de submersion de la zone	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 n'a jamais été inondée de mémoire des occupants. 2 inondée quand il pleut plusieurs jours de suite donc plusieurs fois par an 3 inondées quand il pleut une journée entière 4 inondée quand il pleut quelques heures d'affilée. 5 Inondée pratiquement tout le temps et beaucoup plus dès qu'il pleut 6 Inondée y compris par temps sec en raison de déversement d'eaux pluviales ou usées, de fuite de canalisation 7 inondée parfois sans pluie ou bien après la pluie 	
----	------------------------------------	--	--

Figure 38 : résultats question 24 inondation MOH

3.1.6. Question 25 inond MOH

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1	Jamais
		2	Quelques heures
		3	Une journée ou plus
		4	Plusieurs jours
		5	Plusieurs semaines

Figure 39 : résultats question 25 inondation MOH

3.1.7. Question 27 inond MOH

27	En combien de temps voyez-vous monter les inondations qui concernent vos bien et propriétés ?	1 Non inondé 2 Très rapide, en quelques minutes 3 En quelques dizaines de minutes 4 Entre quelques heures et une journée 5 Sur une journée ou plus	
-----------	---	--	-------

Figure 40 : résultats question 27 inondation MOH

3.1.8. Question 28 inond MOH

28	Quelle est la durée des inondations et des écoulements qui touchent vos biens et propriétés ?	1 Non inondé 2 Quelques minutes à quelques heures 3 Quelques heures à une journée 4 Plusieurs jours 5 Plus d'une semaine	
----	---	--	-------

Figure 41 : résultats question 28 inondation MOH

3.1.9. Question 29 inond MOH

29	Quelle hauteur d'eau a atteint au maximum l'inondation ou la submersion sur votre bâtiment/habitation ?	1 Non inondé 2 Niveau du trottoir, n'a pas atteint le plancher du RdC 3 De 0 à 0,5 m dans la rue 4 De 0,5 à 1m dans la rue 5 De 1 à 1,5 m dans la rue 6 Plus de 1,5 m dans la rue 7 A atteint le toit ou le plancher du 1er étage	
----	---	---	-------

Figure 42 : résultats question 29 inondation MOH

3.1.10. Question 30 inond MOH

30	A quelle vitesse se déplaçait l'eau durant la crue ?	1 Non inondé 2 Eau calme ou stagnante 3 Déplacement lent (vitesse d'un marcheur) 4 Déplacement rapide (vitesse d'un homme qui court) 5 Très rapide (vitesse d'une voiture sur la route ou plus)	
----	--	---	-------

Figure 43 : résultats question 30 inondation MOH

3.1.12. Question 32 inond MOH

32	Direction dont est venue l'inondation	Nord Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest Ouest Nord-ouest	
----	---------------------------------------	---	--

Figure 45 : résultats question 31 inondation MOH

3.1.13. Question 33, 34, 35 inond MOH

	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	
33	Evènement 1		/...../.....
34	Evènement 2		/...../.....
35	Evènement 3		/...../.....

Figure 46 : résultats question 33, 34, 35 inondation MOH

3.1.14. Question 42 inond MOH

42	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	<p>Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un /</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Érosion et recul de berges 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse 4 Projection et dépôt de boue, de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée ou coupée 	
----	--	--	-------

Figure 47 : résultats question 43 inondation MOH

3.2. Phénomène submersion marine

3.2.1. Question 16 subm MOH

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par submersion marine dont a été témoin l'interview?	OUI = 1 Non = 2	
----	---	--------------------	--

Figure 48 : résultats question 16 submersion marine MOH

3.2.2. Question 21 subm MOH

21	Etes-vous inondé par la mer	1 jamais 2 Par le mer seule 3 Par le mer et la pluie ou le ruissellement	
----	-----------------------------	--	--

Figure 49 : résultats question 21 submersion marine MOH

3.2.3. Question 22 subm MOH

22	Type de phénomène causant l'inondation	1 jamais 2 Marée haute 3 Grande marée 4 Vent fort ou tempêtes 5 Vent extrême lors des cyclones seulement 6 Ne sais pas	
----	--	---	--

Figure 50 : résultats question 22 submersion marine MOH

3.2.4. Question 23 subm MOH

23	Modalité des inondations par la mer	Réponse multiple possible. 1 Jamais 2 Imprégnation du sol et des murs par l'eau de mer, moisissures 3 Remontée d'eau par le sol 4 Atteint directement par les vagues 5 Atteint par les vagues ou l'eau de mer passant par-dessus une digue ou un mur de protection	
-----------	-------------------------------------	---	--

Figure 51 : résultats question 23 submersion marine MOH

3.2.5. Question 24 subm MOH

24	Fréquence de submersion de la zone	<ol style="list-style-type: none">1 Jamais2 Très souvent (plusieurs fois par mois)3 Plusieurs fois par an4 Peu fréquent, seulement lors des plus fortes tempêtes ou les cyclone	
-----------	------------------------------------	--	--

Figure 52 : résultats question 24 submersion marine MOH

3.2.6. Question 25 subm MOH

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1 Jamais 2 Quelques heures 3 Une journée ou plus 4 Plusieurs jours 5 Plusieurs semaines	
-----------	--	---	--

Figure 53 : résultats question 25 submersion marine MOH

3.2.7. Question 26 subm MOH

26	Hauteur maximale de l'eau sur les murs (en cm) ou les arbres lors des submersions	Mesurez une hauteur indiquée par l'intervé avec votre mètre entre le niveau de la rue et la marque qu'il indique en rajoutant hauteur de trottoir, de seuil, de palier s'il y en a . Indiquez la en centimètres.	Valeur en cm :
-----------	---	--	----------------

Figure 54 : résultats question 26 submersion marine MOH

3.2.8. Question 33 subm MOH

33	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	<p>Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un /</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 érosion et recul de la plage 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse 4 Projection de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée 	
----	--	--	-------

Figure 55 : résultats question 33 submersion marine MOH

4. Exploitation et interprétation cartographique des résultats sur Anjouan

4.1. Phénomène inondation

4.1.1. Question 16 inond ANJ

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par débordement d'un cours d'eau, ruissellement, pluie intense?	1 Oui 2 Non	
----	--	----------------------------	--

Figure 56 : résultats question 16 inondation ANJ

4.1.2. Question 21 inond ANJ

21	Votre maison/bâtiment, votre parcelle a-t-elle déjà été inondée ?	<ol style="list-style-type: none">1 Jamais2 Oui une seule fois3 Oui plusieurs fois4 Ne sais pas	
-----------	---	--	-------

Figure 57 : résultats question 21 inondation ANJ

4.1.3. Question 22 inond ANJ

22	Type de phénomène causant l'inondation	Réponse multiple possible. <ol style="list-style-type: none"> 1 Jamais 2 Pluie même faible 3 Pluie modérée 4 Fortes pluies 5 Cyclone 6 Ne sais pas 	
----	--	---	-------

Figure 58 : résultats question 22 inondation ANJ

4.1.4. Question 23 inond ANJ

23	<p>Comment s'est manifestée la plus forte inondation ou les inondations les plus fréquentes ?</p>	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruissellement urbains dans les rues en pente, vitesse élevées, objet, véhicules, pierres, blocs et terre emportés et déposés dans les rues, creusement ou arrachement des revêtements de chaussée 2. Ruissellement en zone de montagne ou à flanc de colline avec vitesse élevée, emportement, de blocs, de boues, érosion de berge, de route ou de piste. 3. Ruissellement en zone montagneuse ou sur flanc de colline avec vitesse élevée, emportement de blocs ou de boue, EROSION DE BERGE 4. crue d'un ruisseau, d'une rivière proche avec vitesse importante et dépôt de boue ou de bloc, érosion des berges ou surélévation du lit, endommagement des ouvrages de protection ou brèche 5. crue de plaine montant en quelques heures a quelques jours, vitesse de l'eau faible, stagnation de l'eau pendant plusieurs jours. 6. stagnation d'une zone basse après de fortes pluies ou un débordement, de cours d'eau, de caniveau, mettant plusieurs heures à plusieurs jours à se résorber 7. jamais inondé 	
----	--	---	--

Figure 59 : résultats question 23 inondation ANJ

4.1.5. Question 24 inond ANJ

24	Fréquence de submersion de la zone	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 n'a jamais été inondée de mémoire des occupants. 2 inondée quand il pleut plusieurs jours de suite donc plusieurs fois par an 3 inondées quand il pleut une journée entière 4 inondée quand il pleut quelques heures d'affilée. 5 Inondée pratiquement tout le temps et beaucoup plus dès qu'il pleut 6 Inondée y compris par temps sec en raison de déversement d'eaux pluviales ou usées, de fuite de canalisation 7 inondée parfois sans pluie ou bien après la pluie 	
----	------------------------------------	--	--

Figure 60 : résultats question 24 inondation ANJ avec fond d'analyse hydrogéomorphologique.

4.1.6. Question 25 inond ANJ

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1	Jamais	
		2	Quelques heures	
		3	Une journée ou plus	
		4	Plusieurs jours	
		5	Plusieurs semaines	

Figure 61 : résultats question 25 inondation ANJ

4.1.7. Question 27 inond ANJ

27	En combien de temps voyez-vous monter les inondations qui concernent vos bien et propriétés ?	1 Non inondé 2 Très rapide, en quelques minutes 3 En quelques dizaines de minutes 4 Entre quelques heures et une journée 5 Sur une journée ou plus	
-----------	---	--	-------

Figure 62 : résultats question 27 inondation ANJ

4.1.8. Question 28 inond ANJ

28	Quelle est la durée des inondations et des écoulements qui touchent vos biens et propriétés ?	1 Non inondé 2 Quelques minutes à quelques heures 3 Quelques heures à une journée 4 Plusieurs jours 5 Plus d'une semaine	
----	---	--	-------

Figure 63 : résultats question 28 inondation ANJ

4.1.9. Question 29 inond ANJ

29	Quelle hauteur d'eau a atteint au maximum l'inondation ou la submersion sur votre bâtiment/habitation ?	1 Non inondé 2 Niveau du trottoir, n'a pas atteint le plancher du RdC 3 De 0 à 0,5 m dans la rue 4 De 0,5 à 1m dans la rue 5 De 1 à 1,5 m dans la rue 6 Plus de 1,5 m dans la rue 7 A atteint le toit ou le plancher du 1er étage	
----	---	---	-------

Figure 64 : résultats question 29 inondation ANJ

4.1.10. Question 30 inond ANJ

30	A quelle vitesse se déplaçait l'eau durant la crue ?	1 Non inondé 2 <u>Eau</u> calme ou stagnante 3 Déplacement lent (vitesse d'un marcheur) 4 Déplacement rapide (vitesse d'un homme qui court) 5 Très rapide (vitesse d'une voiture sur la route ou plus)	
----	--	--	-------

Figure 65 : résultats question 30 inondation ANJ

4.1.11. Question 31 inond ANJ

31	Était-il possible de se déplacer à pied sur votre terrain ou dans votre maison pour atteindre une zone protégée ?	Oui = 1 Non = 2	
-----------	---	--------------------	--

Figure 66 : résultats question 31 inondation ANJ

4.1.13. Question 33 inond ANJ

	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	
33	Evènement 1		/...../.....
34	Evènement 2		/...../.....
35	Evènement 3		/...../.....

Figure 68 : résultats question 33 inondation ANJ

4.1.14. Question 42 inond ANJ

42	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	<p>Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un /</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Érosion et recul de berges 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse 4 Projection et dépôt de boue, de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée ou coupée 	
----	--	--	-------

Figure 69 : résultats question 42 inondation ANJ

4.2. Phénomène submersion marine

4.2.1. Question 16 subm ANJ

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par submersion marine dont a été témoin l'interview?	OUI = 1 Non = 2	
----	---	--------------------	--

Figure 70 : résultats question 16 submersion marine ANJ

4.2.2. Question 21 subm MOH

21	Etes-vous inondé par la mer	1 jamais 2 Par le mer seule 3 Par le mer et la pluie ou le ruissellement	
----	-----------------------------	--	--

Figure 71 : résultats question 21 submersion marine ANJ

4.2.3. Question 22 subm ANJ

22	Type de phénomène causant l'inondation	1 jamais 2 Marée haute 3 Grande marée 4 Vent fort ou tempêtes 5 Vent extrême lors des cyclones seulement 6 Ne sais pas	
----	--	---	--

Figure 72 : résultats question 22 submersion marine ANJ

4.2.4. Question 23 subm ANJ

23	Modalité des inondations par la mer	<p>Réponse multiple possible.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Jamais 2 Imprégnation du sol et des murs par l'eau de mer, moisissures 3 Remontée d'eau par le sol 4 Atteint directement par les vagues 5 Atteint par les vagues ou l'eau de mer passant par-dessus une digue ou un mur de protection 	
----	-------------------------------------	---	--

Figure 73 : résultats question 23 submersion marine ANJ

4.2.5. Question 24 subm ANJ

24	Fréquence de submersion de la zone	<ol style="list-style-type: none">1 Jamais2 Très souvent (plusieurs fois par mois)3 Plusieurs fois par an4 Peu fréquent, seulement lors des plus fortes tempêtes ou les cyclone	
-----------	------------------------------------	--	--

Figure 74 : résultats question 24 submersion marine ANJ

4.2.6. Question 25 subm ANJ

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1	Jamais
		2	Quelques heures
		3	Une journée ou plus
		4	Plusieurs jours
		5	Plusieurs semaines

Figure 75 : résultats question 25 submersion marine ANJ

4.2.7. Question 26 subm ANJ

26	Hauteur maximale de l'eau sur les murs (en cm) ou les arbres lors des submersions	Mesurez une hauteur indiquée par l'intervé avec votre mètre entre le niveau de la rue et la marque qu'il indique en rajoutant hauteur de trottoir, de seuil, de palier s'il y en a . Indiquez la en centimètres.	Valeur en cm :
----	---	--	----------------

Figure 76 : résultats question 26 submersion marine ANJ

4.2.8. Question 27 subm ANJ

	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	
27	Evènement 1		/...../.....
28	Evènement 2		/...../.....
29	Evènement 3		/...../.....

Figure 77 : résultats question 27 submersion marine ANJ

4.2.9. Question 33 subm ANJ

33	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	<p>Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un /</p> <p>1 érosion et recul de la plage 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse 4 Projection de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée</p>	
----	--	---	-------

Figure 78 : résultats question 33 submersion marine ANJ

4.3. Phénomène mouvements de terrain

4.3.1. Question 16 mvt ANJ

16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi des mouvements de terrain sous une forme ou un autre (voir type de glissements en annexe)	1 Oui 2.....Non	
-----------	---	--------------------------	-------

Figure 79 : résultats question 16 mvt ANJ

4.3.2. Question 21 mvt ANJ

21	Après le déclenchement du mouvement de terrain, celui-ci s'est-il réactivé plus tard ?	<p>Une seule réponse possible</p> <p>1 jamais</p> <p>2 oui une fois</p> <p>3 oui plusieurs fois</p> <p>4 il est actif continuellement</p> <p>5 Pendant un Cyclone ou des pluies intenses</p> <p>6 Suite à un séisme</p> <p>7 Survenu sans circonstance particulière</p>		
----	--	---	--	-------

Figure 80 : résultats question 21 mvt ANJ

4.3.3. Question 22 mvt ANJ

22	<p>Lorsqu'il est visible, associez le mouvement de terrain à une des classes proposées en annexe</p> <p>Référez-vous à l'annexe et choisissez ce qui se rapporte le plus à ce que vous voyez</p>	<p>Une seule réponse possible</p> <p>A. Régression de tête de talus B. Chute de blocs ou d'écailles C. Chute de bloc de base de coulée basaltique D. Reptation et libération de blocs E. Reptation/fluage dans les colluvions F. Erosion littorale et sous-cavage évoluant en chute de bloc ou glissement G. Ecailles instables le long de parois raides H. Glissement de pied de talus I. Glissement avec bourrelet frontal J. Ecoulement de paroi de falaise K. Glissement de versant</p>	<p>.....</p>
----	--	---	--------------

Figure 81 : résultats question 22 mvt ANJ

4.3.4. Question 23 mvt ANJ

23	Taille du phénomène	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. < 0,1m³ _ chute de pierres. De la taille d'une balle de ping-pong à ballon de football 2. 0,1m³ à 100m³ -chute de blocs . De la taille d'un réfrigérateur à celle d'une semi-remorque 3. 100m³ à 10 000m³ _éboulement. Blocs de la taille d'un camion à celle d'un immeuble 4. 10 000m³ à plus _écroulement en masse. Pan de versant. Taille de plusieurs immeubles, 	<p>.....</p>
----	---------------------	--	--------------

Figure 82 : résultats question 23 mvt ANJ

4.3.5. Question 24 mvt ANJ

24	Dénombrement des masses descendues	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. moins d'une dizaine 2. un à quelques dizaines de blocs 3. grande accumulation -dénombrement difficile 4. masse compacte nombre de blocs indiscernables, 	
----	---	---	-------

Figure 83 : résultats question 24 mvt ANJ

4.3.6. Question 25 mvt ANJ

25	Taille de la surface touchée par les masses descendues	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. quelques mètres carrés (table de ping pong) 2. équivalent de plusieurs places de parking 3. quelques dizaines de mètres carrés (terrain de tennis) 4. entre un terrain de tennis et un terrain de football 5. plus grand qu'un terrain de football ou un stade 	
----	---	---	-------

Figure 84 : résultats question 25 mvt ANJ

4.3.7. Question 26 mvt ANJ

26	Nombre de sites d'éboulements visibles	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. un seul site actif visible 2. plusieurs sites actifs visibles dans le voisinage 3. très nombreux sites actifs visibles, non dénombrables 	
----	--	---	-------

Figure 85 : résultats question 26 mvt ANJ

4.3.8. Question 27 mvt ANJ

27	durée du phénomène	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes 2. plusieurs minutes à dizaines de minutes 3. plusieurs dizaines de minutes à plus d'une heure 4. plusieurs heures 5. Plusieurs jours 6. Plusieurs semaines ou mois 	<p>.....</p>
----	--------------------	--	--------------

Figure 86 : résultats question 27 mvt ANJ

4.3.9. Question 29 mvt ANJ

29	Dégâts sur le bâtiment	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dégâts mineurs au façades avec traces d'impacts, vitres et habillage extérieur brisés, nettoyage du terrain 2. façades, toitures, murs partiellement ou totalement détruits, jusqu'à effondrement de bâtiments légers 3. maisons individuelles détruites, bâtiments partiellement effondrés 4. ensevelissement complet, disparition de quartiers entiers 	<p>.....</p>
----	------------------------	--	--------------

Figure 87 : résultats question 29 mvt ANJ

4.3.10. Question 30 mvt ANJ

30	Perte d'usage du bâtiment	<p>Une seule réponse possible</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aucune 2. Quelques heures 3. Plusieurs jours ou semaines 4. Plusieurs mois 5. Définitivement perdu 	<p>.....</p>
----	---------------------------	---	--------------

Figure 88 : résultats question 30 mvt ANJ

5. Questionnaires complets

Les 3 questionnaires sont présentés dans leur totalité dans les pages qui suivent.

5.1. Questionnaire inondation

Fiche d'enquête de terrain pour l'analyse des phénomènes inondation et des impacts aux Comores

1 Identification du point d'enquête

NUMERO UNIQUE DU POINT D'enquête sous la forme « nom abrégé de l'île- jour/mois – numéro d'équipe ou initiale de l'Enquêteur - numéro de point du jour » :

MO-0701-EQ2-003 _____

1.1 IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTEUR

N°	
1	NOM / PRENOM /
2	DATE (JJ/MM/AAAA) / /
3	TELEPHONE
4	EMAIL
INFORMATION CONCERNANT LE POINT D'ENQUETE	
5	Commune
6	Lieu-dit ou quartier
7	Rue ou adresse
8	Cordonnées GPS LAT (degré décimaux)
9	Cordonnées GPS LONG (degré décimaux)

Si possible point GPS au niveau de l'habitation de la personne interviewée ou de la mesure faite

1

1.1 PERSONNE ENQUÊTÉE

(optionnel si la personne ne veut pas laisser ses coordonnées, s'assurer simplement qu'elle est bien résidente du lieu). Préciser « no data » si aucune réponse n'est donnée.

ZTitre	Info	Réponse
10	Nom :	Facultatif
11	Prénom :	Facultatif
12	Catégorie Age	A = 0 à 15 ; B = 15 à 30 ans ; C = 30 à 60 ans ; D = plus de 60 ans
13	Sexe	M= masculin F = féminin
14	Téléphone	
15	Depuis combien d'années vivez-vous ici ?	Nombre d'années en chiffre (ex : 10)

2 PARTIE 1 : INONDATIONS, RUISSELLEMENT,

2.1 DESCRIPTION LOCALE DU PHENOMENE INONDATION

Dernière inondation par la mer récente la plus forte pour laquelle on a des informations claires. Ne pas relever les descriptions d'évènements survenus ailleurs

N°	Titre	Valeurs possibles	réponse
16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par débordement d'un cours d'eau, ruissellement, pluie intense?	1 Oui 2 Non	
17	Si oui, étiez-vous présent lors de l'évènement ?	1 Oui 2 Non	

2

2.1.1 Principales inondations vécues

N°	Titre	Valeurs possibles	Date ou nom/ cyclone	gravité
	Pouvez dater les principales inondations qui vous ont impacté par ordre de gravité	Remplir au moins le champ année, et si possible	Nom (exemple : Kenneth)	1 – le plus grave
	Donner un nom d'évènement (cyclone par exemple) ou une date la plus précise possible	Préciser « no data » si une seule ou pas de réponse	_____	2 – moyen
			_____	3 _ le moins grave
18		Date 1.....		
19		Date 2.....		
20		Date 3.....		

2.1.2 Caractéristique de la plus forte inondation récente pour laquelle on a des informations claires.

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse (indiquez oui ou non ou le numéro de la réponse. Si plusieurs réponses séparez les chiffres par des /
21	Votre maison/bâtiment, votre parcelle a-t-elle déjà été inondée ?	1 Jamais 2 Oui une seule fois 3 Oui plusieurs fois 4 Ne sais pas	
22	Type de phénomène causant l'inondation	Réponse multiple possible. 1 jamais 2 pluie même faible 3 pluie modérée 4 Fortes pluies 5 Cyclone	

3

		6 Ne sais pas	
23	Comment s'est manifestée la plus forte inondation ou les inondations les plus fréquentes ?	Une seule réponse possible 1. Ruissellement urbains dans les rues en pente, vitesse élevées, objet, véhicules, pierres, blocs et terre emportés et déposés dans les rues, creusement ou arrachement des revêtements de chaussée 2. Ruissellement en zone de montagne ou à flanc de colline avec vitesse élevée, emportement, de blocs, de boues, érosion de berge, de route ou de piste. 3. Ruissellement en zone montagneuse ou sur flanc de colline avec vitesse élevée, emportement de blocs ou de boue, EROSION DE BERGE 4. crue d'un ruisseau, d'une rivière proche avec vitesse importante et dépôt de boue ou de bloc, érosion des berges ou surélévation du lit, endommagement des ouvrages de protection ou brèche 5. crue de plaine montant en quelques heures a quelques jours, vitesse de l'eau faible, stagnation de l'eau pendant plusieurs jours. 6. stagnation d'une zone basse après de fortes pluies ou un débordement, de cours d'eau, de caniveau, mettant plusieurs heures à plusieurs jours à se résorber 7. jamais inondé	
24	Fréquence de submersion de la zone	Une seule réponse possible 1 n'a jamais été inondée de mémoire des occupants. 2 inondée quand il pleut plusieurs jours de suite donc plusieurs fois par an 3 inondées quand il pleut une journée entière 4 inondée quand il pleut quelques heures d'affilée. 5 Inondée pratiquement tout le temps et beaucoup plus dès qu'il pleut 6 Inondée y compris par temps sec en raison de déversement d'eaux pluviales ou usées, de fuite de canalisation 7 inondée parfois sans pluie ou bien après la pluie	

4

---	--	---

25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1 Jamais 2 Quelques heures 3 Une journée ou plus 4 Plusieurs jours 5 Plusieurs semaines	
26	Hauteur maximale de l'eau sur les murs (en cm) ou les arbres lors des submersions	Mesurez une hauteur indiquée par l'interviewé avec votre mètre entre le niveau de la rue et la marque qu'il indique en rajoutant hauteur de trottoir, de seuil, de palier s'il y en a. Indiquez la en centimètres.	Valeur en cm :

2.1.3 Vitesse et durée de la submersion

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse (indiquez oui ou non ou le numéro de la réponse. Si plusieurs réponses séparez les chiffres par des /
27	En combien de temps voyez-vous monter les inondations qui concernent vos biens et propriétés ?	1 Non inondé 2 Très rapide, en quelques minutes 3 En quelques dizaines de minutes 4 Entre quelques heures et une journée 5 Sur une journée ou plus	
28	Quelle est la durée des inondations et des écoulements qui touchent vos biens et propriétés ?	1 Non inondé 2 Quelques minutes à quelques heures 3 Quelques heures à une journée 4 Plusieurs jours 5 Plus d'une semaine	
29	Quelle hauteur d'eau a atteint au maximum l'inondation ou la submersion sur votre bâtiment/habitation ?	1 Non inondé 2 Niveau du trottoir, n'a pas atteint le plancher du RdC 3 De 0 à 0,5 m dans la rue 4 De 0,5 à 1m dans la rue 5 De 1 à 1,5 m dans la rue 6 Plus de 1,5 m dans la rue 7 A atteint le toit ou le plancher du 1er étage	
30	A quelle vitesse se déplaçait l'eau durant la crue ?	1 Non inondé 2 Eau calme ou stagnante 3 Déplacement lent (vitesse d'un marcheur) 4 Déplacement rapide (vitesse d'un homme qui court)	

5

---	--	---

		5 Très rapide (vitesse d'une voiture sur la route ou plus)	
31	Était-il possible de se déplacer à pied sur votre terrain ou dans votre maison pour atteindre une zone protégée ?	Oui = 1 Non = 2	
32	Direction dont est venue l'inondation	Nord Nord-est Est Sud-est Sud Sud-ouest Ouest Nord-ouest	

3 Impact, dommages, conséquences directes et indirectes de l'inondation

3.1 DOMMAGES AU BATIMENT, A L'HABITATION, A L'EXPLOITATION

Si le site a subi plusieurs inondations remplissez plusieurs colonnes

N°	Titre	Valeurs possibles	réponse
	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	
33	Evènement 1		/...../.....
34	Evènement 2		/...../.....
35	Evènement 3		/...../.....
	Combien de jours avez-vous du arrêter votre activité professionnelle ?	Valeur numériques entier :	Nombre :

6

36	Evènement 1		
37	Evènement 2		
38	Evènement 3		
	Pouvez-vous décrire le niveau de dommages sur votre bâtiment ?	Une seule réponse possible 1 Nettoyage seulement 2 Mobilier ou accessoires emportés ou détruits 3 Certains murs détériorés ou endommagés à reconstruire ou réhabiliter 4 Bâtiment partiellement détruit et très endommagés inutilisables, à reconstruire 5 Bâtiment totalement emporté ou détruit par le courant 6 Maison totalement submergée mais restée en place	
39	Evènement 1		
40	Evènement 2		
41	Evènement 3		

3.2 DOMMAGES A L'ENVIRONNEMENT PROCHE DU BATIMENT OU DU SITE

Décrivez les dommages principaux survenus soit lors d'un évènement très fort soit par la répétition de plusieurs submersions

N°	Titre	Valeurs possibles	Date ou nom/ cyclone
42	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / 1 érosion et recul de berges 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse	

7

		4 Projection et dépôt de boue, de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée ou coupée	
--	--	---	--

3.3 IMPACT, DOMMAGES, CONSEQUENCES INDIRECTES DE L'INONDATION

Perte de service

Que votre maison, votre magasin ou votre terrain ait été touché par les inondations ou pas, vous n'avez peut-être aussi subi des dommages indirects par l'arrêt ou la perte d'accès à certains services. Les questions suivantes sont destinées à décrire ces impacts indirects.

N°	Titre	Valeurs possibles	Durée (nombre de jours) Chiffre entier :
	Quelle perte de service, d'accessibilité dans la commune vous a affecté ? Combien de jours cela a-t-il duré ?	Choix multiple possible . une réponse par ligne	Nombre
43		1 Arrêt électricité	
44		2 Arrêt de l'eau potable	
45		3 Arrêt de l'irrigation de ma parcelle	
46		4 Arrêt de la classe à l'école pour mes enfants	
47		5 Coupure de route ou passage de pont interrompu	
48		6 Accès à une commune, un arrondissement, à une ville ? laquelle	
49		7 Accès au marché pour vendre mes produits	
50		8 Accès aux services bancaires, aux services administratifs, au service de santé	
51		9 Arrêt du téléphone	

8

4 MESURE DE PREVENTION OU DE REDUCTION DU RISQUE INONDATION

4.1 ALERTE PRECOCE

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse (indique oui ou non ou le numéro de la réponse.
52	Etes-vous informé avant l'arrivée de fortes pluies et Si oui, par qui (question suivante) ?	1.....Oui 2.....Non	
53	Si oui par quel moyen : choix multiple (liste ou case à cocher)	1 Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / Maire ou personnel de la mairie 2 Croix/croissant Rouge ou ONG active localement 3 Bouche à oreille, voisinage 4 Protection civile 5 Voisin ou voisinage 6 Télévision nationale, 7 Radio locale 8 Médias nationaux, régionaux ou locaux 9 Observation personnelle de la pluie ou du niveau de l'eau 10 Réseaux sociaux 11 Site internet	
54	Par quel canal souhaiteriez-vous être informé en priorité	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Information par la commune 2 Télévision 3 Radio locale ou nationale 4 Appel téléphonique 5 Sms par téléphone 6 Réseaux sociaux sur smartphone 7 Internet et site web météo 8 Presse écrite 9 Bouche à oreille entre voisin 10 Sirène, drapeau ou mégaphone	

9

55	Savez-vous reconnaître des signes dans la météo, la pluie tombant sur certaines zones pouvant indiquer une inondation certaine ?	1 Oui 2.....Non	
56	Si oui, description courte de ces signes :	Rédigez la réponse ici :	
57	Connaissez-vous des repères dans le lit de la rivière atteint par l'eau qui indiquent des crues importantes en cours ou à venir et quelles zones sont alors inondées	1 Oui 2.....Non	
58	Si oui, décrivez le repère : champ texte	Texte libre, rédigez la réponse ici :	

4.2 EVACUATION ET REFUGE

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse
59	Avez-vous déjà été forcé d'évacuer votre maison votre propriété ?	1Oui 2.....Non	
60	Savez-vous ou vous réfugier en cas de danger pour votre vie lors d'une inondation ?	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Ne sais pas 2 Le toit de ma maison 3 Refuge communal, mosquée 4 Chez un voisin 5 Pas de refuge accessible proche	
61	26 Quelle raison pourrait vous empêcher d'évacuer votre propriété ou votre	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Garder mes animaux pour éviter leur vol 2 Nourrir mes animaux 3 Garder ma propriété, perte de patrimoine	

10

maison même en cas de danger	4 Perte d'emplacement commercial 5 Ne pas savoir ou se réfugier 6 Je suis trop isolé d'un endroit sûr ou d'un refuge 7 Je suis dans une zone d'où je ne peux pas évacuer (ex : une île ou une zone entourée par plusieurs cours d'eau)		
------------------------------	---	-------	--

4.3 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse :
62	Quelle mesure de prévention face aux inondations avez-vous prise ou seriez-vous prêt à prendre ou à soutenir ? Donnez les 3 réponses les plus importantes ou pertinentes pour vous	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1. Ne sais pas 2. Disposer d'une carte m'indiquant les zones exposées aux risques de mouvements de terrain 3. Reconstruire ma maison plus loin des zones exposées 4. Construire un mur pour protéger ma maison 5. Déménager 6. Faire appel aux autorités pour construire une protection	/...../.....

5.2. Questionnaire submersion marine

Fiche d'enquête de terrain pour l'analyse des phénomènes submersion marine et leurs impacts aux Comores

1 Identification du point d'enquête

NUMERO UNIQUE DU POINT D'enquête sous la forme « nom abrégé de l'île – jour/mois – numéro d'équipe ou initiale de l'Enquêteur - numéro de point du jour + » :

MO-0701-EQ2-003 _____

1.1 IDENTIFICATION DE L'ENQUETEUR

N°	
1	NOM / PRENOM /
2	DATE (JJ/MM/AAAA) / /
3	TELEPHONE
4	EMAIL
INFORMATION CONCERNANT LE POINT D'ENQUETE	
5	Commune
6	Lieu-dit ou quartier
7	Rue ou adresse
8	Cordonnées GPS LAT (degré décimaux)
9	Cordonnées GPS LONG (degrés décimaux)

Si possible point GPS au niveau de l'habitation de la personne interviewée ou de la mesure faite

1.1 PERSONNE ENQUÊTÉE

(optionnel si la personne ne veut pas laisser ses coordonnées, s'assurer simplement qu'elle est bien résidente du lieu). Préciser « no data » si aucune réponse n'est donnée.

2	Titre	Info	Réponse
10	Nom :	Facultatif	
11	Prénom :	Facultatif	
12	Catégorie Age	A = 0 à 15 ; B = 15 à 30 ans ; C = 30 à 60 ans ; D = plus de 60 ans	
13	Sexe	M= masculin F = féminin	
14	Téléphone		
15	Depuis combien d'années vivez-vous ici ?	Nombre d'années en chiffre (ex : 10)	

2 PARTIE 3 : SUBMERSION MARINE EROSION COTIERE, CYCLONE

2.1 DESCRIPTION LOCALE DU PHENOMENE SUBMERSION MARINE

Dernière inondation par la mer récente la plus forte pour laquelle on a des informations claires. Ne pas relever les descriptions d'évènements survenus ailleurs

N°	Titre	Valeurs possibles	réponse
16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi une inondation par submersion marine dont a été témoin l'interview?	OUI = 1 Non = 2	
17	Si oui, étiez-vous présent lors de l'évènement ?	OUI = 1 Non = 2	

2.1.1 Principales submersions marines vécues

N°	Titre	Valeurs possibles	Date ou nom/ cyclone	gravité
	Pouvez dater les principales submersions marines qui vous ont impacté par ordre de gravité Donner un nom d'évènement (cyclone par exemple) ou une date la plus précise possible	Remplir au moins le champ année, et si possible Préciser « no data » si une seule ou pas de réponse	Nom (exemple : Kenneth) _____ _____ _____	1 – le plus grave 2 – moyen 3 _ le moins grave
18		Date 1.....		
19		Date 2.....		
20		Date 3		

2.1.2 Caractéristique de la submersion marine, des vagues de tempête récente la plus forte pour laquelle on a des informations claires.

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse (indiquez oui ou non ou le numéro de la réponse. Si plusieurs réponses séparer les chiffres par des /
21	Etes-vous inondé par la mer	1 jamais 2 Par le mer seule 3 Par le mer et la pluie ou le ruissellement	
22	Type de phénomène causant l'inondation	1 jamais 2 Marée haute 3 Grande marée 4 Vent fort ou tempêtes 5 Vent extrême lors des cyclones seulement 6 Ne sais pas	

3

23	Modalité des inondations par la mer	Réponse multiple possible. 1 Jamais 2 Imprégnation du sol et des murs par l'eau de mer, moisissures 3 Remontée d'eau par le sol 4 Atteint directement par les vagues 5 Atteint par les vagues ou l'eau de mer passant par-dessus une digue ou un mur de protection	
24	Fréquence de submersion de la zone	1 Jamais 2 Très souvent (plusieurs fois par mois) 3 Plusieurs fois par an 4 Peu fréquent, seulement lors des plus fortes tempêtes ou les cyclone	
25	Durée de submersion due des fortes vagues ou à la montée de la mer	1 Jamais 2 Quelques heures 3 Une journée ou plus 4 Plusieurs jours 5 Plusieurs semaines	
26	Hauteur maximale de l'eau sur les murs (en cm) ou les arbres lors des submersions	Mesurez une hauteur indiquée par l'interviewé avec votre mètre entre le niveau de la rue et la marque qu'il indique en rajoutant hauteur de trottoir, de seuil, de palier s'il y en a. Indiquez la en centimètres.	Valeur en cm :

4

3 Impact, dommages, conséquences directes et indirectes des phénomènes submersion marine et cyclone.

3.1 DOMMAGES AU BATIMENT, A L'HABITATION, A L'EXPLOITATION

Si le site a subi plusieurs inondations remplissez plusieurs colonnes en vous rapportant aux évènements déjà décrits en 2.1.1

N°	Titre	Valeurs possibles	réponse
	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	
27	Evènement 1		/...../.....
28	Evènement 2		/...../.....
29	Evènement 3		/...../.....
	Combien de jours avez-vous du arrêter votre activité professionnelle ?	Valeur numériques entier :	Nombre :
27	Evènement 1		
28	Evènement 2		
29	Evènement 3		
	Pouvez-vous décrire le niveau de dommages sur votre bâtiment ?	Une seule réponse possible 1 Nettoyage seulement 2 Mobilier ou accessoires emportés ou détruits 3 Certains murs détériorés ou endommagés à reconstruire ou réhabiliter 4 Bâtiment partiellement détruit et très endommagés inutilisables, à reconstruire 5 Bâtiment totalement emporté ou détruit par les vagues 6 Toit envolé	

5

30	Evènement 1		
31	Evènement 2		
32	Evènement 3		

3.2 DOMMAGES A L'ENVIRONNEMENT PROCHE DU BATIMENT OU DU SITE

Décrivez les dommages principaux survenus soit lors d'un évènement très fort soit par la répétition de plusieurs submersion

N°	Titre	Valeurs possibles	Date ou nom/ cyclone
33	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / 1 érosion et recul de la plage 2 Erosion et recul du soubassement, du talus sur lequel est construit le bâtiment 3 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse 4 Projection de galets, de bloc sur le terrain 5 Accès ou sortie du terrain coupé 6 Route proche coupée 7 Fosse septique remplie 8 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée	

6

3.3 IMPACT, DOMMAGES, CONSEQUENCES INDIRECTES DE L'INONDATION

3.3.1 Perte de service

Que votre maison, votre magasin ou votre terrain ait été touché par les submersions ou pas, vous n'avez peut-être aussi subi des dommages indirects par l'arrêt ou la perte d'accès à certains services. Les questions suivantes sont destinées à décrire ces impacts indirects et pour l'évènement e plus fort.

N°	Titre	Valeurs possibles	Durée (nombre de jours) Chiffre entier :
	Quelle perte de service, d'accessibilité dans la commune vous a affecté ? Combien de jours cela a-t-il duré ?	Choix multiple possible . une réponse par ligne	Nombre.....
34		1 Arrêt électricité	
35		2 Arrêt de l'eau potable	
36		3 Arrêt de l'irrigation de ma parcelle	
37		4 Arrêt de la classe à l'école pour mes enfants	
38		5 Coupure de route ou passage de pont interrompu	
39		6 Accès à une commune, un arrondissement, à une ville ? laquelle	
40		7 Accès au marché pour vendre mes produits	
41		8 Accès aux services bancaires, aux services administratifs, au service de santé	
42		9 Arrêt du téléphone	

4 MESURES DE REDUCTION DU RISQUE DE PREVENTION D'EVACUATION DU RISQUE DE SUBMERSION MARINE

4.1 ALERTE PRECOCE

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse (indique oui ou non ou le numéro de la réponse.
----	-------	-------------------	---

7

43	Etes-vous informé avant l'arrivée de fortes vagues ou marée et Si oui, par qui (question suivante) ?	1.....Oui 2.....Non	
44	Si oui par quel moyen : choix multiple (liste ou case à cocher)	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Maire ou personnel de la mairie 2 Croix/croissant Rouge ou ONG active localement 3 Bouche à oreille, voisinage 4 Protection civile 5 Voisin ou voisinage 6 Télévision nationale, 7 Radio locale 8 Médias nationaux, régionaux ou locaux 9 Observation personnelle de la pluie ou du niveau de l'eau 10 Réseaux sociaux 11 Site internet	
45	Par quel canal souhaiteriez-vous être informé en priorité	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Information par la commune 2 Télévision 3 Radio locale ou nationale 4 Appel téléphonique 5 Sms par téléphone 6 Réseaux sociaux sur smartphone 7 Internet et site web météo 8 Presse écrite 9 Bouche à oreille entre voisin 10 Sirène, drapeau ou mégaphone	 ;
46	Savez-vous reconnaître des signes indiquant un fort risque de vagues avec submersion et inondation certaine ?	1..... Oui 2.....Non	
47	Si oui, description courte de ces signes :	Texte libre	
48	Connaissez-vous des repères visibles sur la	1..... Oui	

8

	plage, la côte, le littoral atteint par les vagues qui indiquent une submersion en cours ou à venir et quelles zones sont alors inondées	2.....Non	
49	Si oui, décrivez le repère : champ texte	Texte libre	

4.1.1 Evacuation et refuge

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse
50	Avez-vous déjà été forcé d'évacuer votre maison votre propriété ?	1Oui 2.....Non	
51	Savez-vous ou vous réfugier en cas de danger pour votre vie lors d'une inondation ?	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Ne sais pas 2 Le toit de ma maison 3 Refuge communal 4 Chez un voisin 5 Pas de refuge accessible proche	
52	Quelle raison pourrait vous empêcher d'évacuer votre propriété ou votre maison même en cas de danger	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Garder mes animaux pour éviter leur vol 2 Nourrir mes animaux 3 Garder ma propriété, perte de patrimoine 4 Perte d'emplacement commercial 5 Ne pas savoir ou se réfugier 6 Je suis trop isolé d'un endroit sûr ou d'un refuge 7 Je suis dans une zone d'où je ne peux pas évacuer (ex : une île ou une zone entourée par plusieurs cours d'eau)	

4.2 MESURES DE PREVENTION CONTRE LA SUBMERSION MARINE

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse :
----	-------	-------------------	-----------

9

53	Quelle mesure de prévention face aux inondations avez-vous prise ou seriez-vous prêt à prendre ou à soutenir ? Donnez les 4 réponses les plus importantes ou pertinentes pour vous	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Disposer d'une carte m'indiquant les zones exposées relativement à mon habitation 2 M'informer auprès des autorités (mairie, protection civile) lorsque l'on sait que les inondations vont arriver 3 Reconstruire ma maison, mon bâtiment sur des fondations plus hautes non inondables 4 Bâtir un mur ou un talus de protection contre l'eau sur la zone exposée de ma propriété 5 Organiser la surveillance du rivage entre voisins équipés de téléphones portables 6 Prévoir un refuge ou planifier une évacuation vers un refuge non inondé 7 Changer le matériau de construction de ma maison 8 Créer une pièce en hauteur hors d'eau ce que j'ai de plus précieux et utile 9 Prévoir de déménager les équipements, matériels et animaux dès qu'une crue est prévue 10 Que je sois prévenu d'une tempête 11 Déménager de la zone ou m'éloigner du rivage 12 Contribuer à financer la construction d'une digue collective protégeant la zone 13 Restaurer une digue existante devenue inefficace	
----	---	---	-------

10

5.3. Questionnaire mouvements de terrain

Fiche d'enquête de terrain pour l'analyse des phénomènes mouvements de terrain, chutes de blocs et leurs impacts aux Comores

1 Remarques sur les mouvements de terrain

Les mouvements de terrain prennent des formes et des tailles très variées. Une coulée de débris sur une pente, des blocs rocheux tombant d'une escarpement, un sol sur une pente descendant lentement. Ils sont difficile à classer et parfois difficile à reconnaître. Une annexe du questionnaire propose quelques classes simples de mouvements de terrain auxquels rattachés vos observations :

Quand vous serez confrontés à une mouvements de terrain, classez-le parmi une de ces catégories et prenez une ou plusieurs photos, les points GPS de votre interview ne sera pas forcément sur la zone actives du glissement de terrain. Tentez de prendre un point le plus proche de la zone impactée par le mouvements de terrain. Attention certaines questions peuvent concerner certains type de mouvements de terrain et pas d'autres. Répondez à ce que vous pouvez.

2 Identification du point d'enquête

NUMERO UNIQUE DU POINT D'enquête sous la forme « nom abrégé de l'île-jour/mois – numéro d'équipe ou initiale de l'Enquêteur - numéro de point du jour » (ex : MO-0701-EQ2-003)

N°	
0	Référence point/...../.....

2.1 IDENTIFICATION DE L'ENQUETEUR

N°	
1	NOM / PRENOM/.....
2	DATE (JJ/MM/AAAA)/...../.....
3	TELEPHONE
4	EMAIL
INFORMATION CONCERNANT LE POINT D'ENQUETE	
5	Commune

1

6	Lieu-dit ou quartier	
7	Rue ou adresse	
8	Cordonnées GPS LAT (degré décimaux)	
9	Cordonnées GPS LONG (degrés décimaux)	

Si possible point GPS au niveau de l'habitation de la personne interviewée ou de la mesure faite

2.2 PERSONNE ENQUÊTEE

(optionnel si la personne ne veut pas laisser ses coordonnées, s'assurer simplement qu'elle est bien résidente du lieu). Préciser « no data » si aucune réponse n'est donnée.

2Titre	Info	Réponse
10	Nom :	Facultatif
11	Prénom :	Facultatif
12	Catégorie Age	A = 0 à 15 ; B = 15 à 30 ans ; C = 30 à 60 ans ; D = plus de 60 ans
13	Sexe	M= masculin F = féminin
14	Téléphone	
15	Depuis combien d'années vivez-vous ici ?	Nombre d'années en chiffre (ex : 10)

3 PARTIE 1 : MOUVEMENTS DE TERRAIN / CHUTE DE BLOCS

2

3.1 DESCRIPTION LOCALE DU PHENOMENE MOUVEMENT DE TERRAIN

N°	Titre	Valeurs possibles	réponse
16	Le lieu de l'interview a-t-il déjà subi des mouvements de terrain sous une forme ou un autre (voir type de glissements en annexe)	1 Oui 2 Non	
17	Si oui, étiez-vous présent lors de l'évènement ?	1 Oui 2 Non	

3.1.1 Caractéristiques des principaux mouvements de terrain vécus

N°	Titre	Valeurs possibles	Date ou nom/ cyclone	Réponse (indiquez oui ou non ou le numéro de la réponse. Si plusieurs réponses séparez les chiffres par des /
	Pouvez dater les principaux événements qui ont engendré des mouvements de terrain ou des chutes de blocs qui vous ont impacté par ordre de gravité Donner un nom d'évènement (cyclone par exemple) ou une date la plus précise possible	Remplir au moins le champ année, et si possible Préciser « no data » si une seule ou pas de réponse	Nom (exemple : Kenneth) _____ _____ _____	1 – le plus grave 2 – moyen 3 _ le moins grave
18		Date 1.....		
19		Date 2.....		
20		Date 3		

3

21	Après le déclenchement du mouvement de terrain, celui-ci s'est-il réactivé plus tard ?	Une seule réponse possible 1 jamais 2 oui une fois 3 oui plusieurs fois 4 il est actif continuellement 5 Pendant un Cyclone ou des pluies intenses 6 Suite à un séisme 7 Survenu sans circonstance particulière		
----	--	--	-------	--

3.1.2 Types de mouvements de terrain

N°	Titre	Valeurs possibles	Réponse (indiquez oui ou non ou le numéro de la réponse ou sa lettre. Si plusieurs réponses séparez les chiffres par des /
22	Lorsqu'il est visible, associez le mouvement de terrain à une des classes proposées en annexe Référez-vous à l'annexe et choisissez ce qui se rapporte le plus à ce que vous voyez	Une seule réponse possible A. Régression de tête de talus B. Chute de blocs ou d'écaïlles C. Chute de bloc de base de coulée basaltique D. Reptation et libération de blocs E. Reptation/fluage dans les colluvions F. Erosion littorale et sous-cavage évoluant en chute de bloc ou glissement G. Ecaïlles instables le long de parois raides H. Glissement de pied de talus I. Glissement avec bourrelet frontal J. Eroulement de paroi de falaise K. Glissement de versant	
23	Taille du phénomène	Une seule réponse possible	

4

		<ol style="list-style-type: none"> < 0,1m³ _ chute de pierres. De la taille d'une balle de ping pong à ballon de football de 0,1m³ à 100m³ -chute de blocs . De la taille d'un réfrigérateur à celle d'un semi-remorque 100m³ à 10 000m³ _éboulement . Blocs de la taille d'un camion à celle d'un immeuble 10 000m³ à plus _écroulement en masse. Pan de versant. Taille de plusieurs immeubles, 	
24	Dénombrement des masses descendues	Une seule réponse possible <ol style="list-style-type: none"> moins d'une dizaine un à quelques dizaines de blocs grande accumulation -dénombrement difficile masse compacte nombre de blocs indiscernables, 	
25	Taille de la surface touchée par les masses descendues	Une seule réponse possible <ol style="list-style-type: none"> quelques mètres carrés (table de ping pong) équivalent de plusieurs places de parking quelques dizaines de mètres carrés (terrain de tennis) entre un terrain de tennis et un terrain de football plus grand qu'un terrain de football ou un stade 	
26	Nombre de sites d'éboulements visibles	Une seule réponse possible <ol style="list-style-type: none"> un seul site actif visible plusieurs sites actifs visibles dans le voisinage très nombreux sites actifs visibles, non dénombrables 	
27	durée du phénomène	Une seule réponse possible <ol style="list-style-type: none"> plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes plusieurs minutes à dizaines de minutes plusieurs dizaines de minutes à plus d'une heure plusieurs heures Plusieurs jours Plusieurs semaines ou mois 	

5

4 Impact, dommages, conséquences directes et indirectes de l'inondation

4.1 DOMMAGES AU BATIMENT, A L'HABITATION, A L'EXPLOITATION

Si le site a subi plusieurs inondations remplissez plusieurs colonnes

N°	Titre	Valeurs possibles	réponse
28	Y a-t-il eu des victimes dans l'habitation ou sur le site ?	Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un / Malade/blessés/décès	/...../.....
29	Dégâts sur le bâtiment	Une seule réponse possible <ol style="list-style-type: none"> dégâts mineurs au façades avec traces d'impacts, vitres et habillage extérieur brisés, nettoyage du terrain façades, toitures, murs partiellement ou totalement détruits, jusqu'à effondrement de bâtiments légers maisons individuelles détruites, bâtiments partiellement effondrés ensevelissement complet, disparition de quartiers entiers 	
30	Perte d'usage du bâtiment	Une seule réponse possible <ol style="list-style-type: none"> Aucune Quelques heures Plusieurs jours ou semaines Plusieurs mois Définitivement perdu 	

4.2 DOMMAGES A L'ENVIRONNEMENT PROCHE DU BATIMENT OU DU SITE

Décrivez les dommages principaux survenus soit lors d'un évènement très fort soit par la répétition de plusieurs submersion

6

N°	Titre	Valeurs possibles	Date ou nom/ cyclone
31	Type de dommage survenus à proximité du bâtiment, de votre exploitation, de votre site	<p>Choix multiple possible donnez un nombre entier pour chaque type de victime séparé par un /</p> <p>1 Terrain complètement enseveli, recouvert non récupérable</p> <p>2 Terrain partiellement enseveli ou recouvert mais usage réduit</p> <p>3 Terrain récupéré après travaux</p> <p>4 Effondrement de mur d'enceinte ou de muret de protection, de terrasse</p> <p>5 Nombreux</p> <p>6 Accès ou sortie du terrain coupé</p> <p>7 Route proche coupée</p> <p>8 Fosse septique remplie</p> <p>9 Infrastructure alimentation eau courante, égouts, électricité endommagée ou coupée</p>	/...../.....

4.3 IMPACT, DOMMAGES, CONSEQUENCES INDIRECTES DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

4.3.1 Perte de service

Que votre maison, votre magasin ou votre terrain ait été touché ou pas par le mouvement de terrain, vous avez peut-être aussi subi des dommages indirects par l'arrêt ou la perte d'accès à certains services d'un mouvement de terrain proche ou éloigné de votre lieu de résidence. Les questions suivantes sont destinées à décrire ces impacts indirects même si votre propriété est éloignée de la zone directement impactée par le mouvement de terrain.

N°	Titre	Valeurs possibles	Durée (nombre de jours) Chiffre entier :
	Quelle perte de service, d'accessibilité dans la commune vous a affecté ? Combien de jours cela a-t-il duré ?	Choix multiple possible . une réponse par ligne	Nombre (Si aucun mettre 0 ou laisser vide)
32		1 Arrêt électricité	
33		2 Arrêt de l'eau potable	

7

34	3 Arrêt de l'irrigation ou d'accès de ma parcelle cultivée	
35	4 Arrêt de la classe à l'école pour mes enfants	
36	5 Coupure de route ou passage de pont interrompu	
37	6 Accès à une commune, un arrondissement, à une ville ? laquelle	
38	7 Accès au marché pour vendre mes produits	
39	8 Accès aux services bancaires, aux services administratifs, au service de santé	
40	9 Arrêt du téléphone	

5 MESURE DE PREVENTION OU DE REDUCTION DU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN.

5.1 ALERTE PRECOCE

Titre	Valeurs possibles	Réponse (indiquer oui ou non ou le numéro de la réponse.
41 Etes-vous informé avant l'arrivée de fortes pluies ou de cyclones et Si oui, par qui (question suivante) ?	1 Oui 2 Non	
42 Si oui par quel moyen : choix multiple (liste ou case à cocher)	<p>Choix multiple possible</p> <p>1 Maire ou personnel de la mairie</p> <p>2 Croix/croissant Rouge ou ONG active localement</p> <p>3 Bouche à oreille, voisinage</p> <p>4 Protection civile</p> <p>5 Voisin ou voisinage</p> <p>6 Télévision nationale,</p> <p>7 Radio locale</p> <p>8 Médias nationaux, régionaux ou locaux</p> <p>9 Observation personnelle de la pluie ou du niveau de l'eau</p> <p>10 Réseaux sociaux</p> <p>11 Site internet</p>	/...../.....

8

43 Par quel canal souhaiteriez-vous être informé en priorité	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Information par la commune 2 Télévision 3 Radio locale ou nationale 4 Appel téléphonique 5 Sms par téléphone 6 Réseaux sociaux sur smartphone 7 Internet et site web météo 8 Presse écrite 9 Bouche à oreille entre voisin 10 Sirène, drapeau ou mégaphone	/...../.....
44 Savez-vous reconnaître des signes dans la météo, comme l'intensité d'une pluie tombant sur certaines zones pouvant indiquer des risques de mouvements de terrain ?	1 Oui 2 Non	
Si oui, description courte de ces signes :	Rédigez le texte ici	

5.2 EVACUATION ET REFUGE

Titre	Valeurs possibles	Réponse (indiquer oui ou non ou le numéro de la réponse.
45 Avez-vous déjà été forcé d'évacuer votre maison votre propriété à cause de mouvements de terrain ?	- 1 Oui - 2 Non	
46 Savez-vous ou vous réfugier en cas de danger pour	1 Ne sais pas 2 Le toit de ma maison 3 Refuge communal, mosquée	

9

47 Quelle raison pourrait vous empêcher d'évacuer votre propriété ou votre maison même en cas de danger	4 Chez un voisin 5 Pas de refuge accessible proche	
47 Quelle raison pourrait vous empêcher d'évacuer votre propriété ou votre maison même en cas de danger	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Garder mes animaux pour éviter leur vol 2 Nourrir mes animaux 3 Garder ma propriété, perte de patrimoine 4 Perte d'emplacement commercial 5 Ne pas savoir ou se réfugier 6 Je suis trop isolé d'un endroit sûr ou d'un refuge 7 Je suis dans une zone d'où je ne peux pas évacuer (ex : une île ou une zone entourée par plusieurs cours d'eau)	/...../.....

5.3 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES MOUVEMENTS DE TERRAIN

Titre	Valeurs possibles	Réponse : إجابة
48 Quelle mesure de prévention face aux mouvements de terrain avez-vous prise ou seriez-vous prêt à prendre ou à soutenir ?	Plusieurs réponses possibles, séparer les chiffres par un / 1 Aucune 2 Disposer d'une carte m'indiquant les zones inondables relativement à mon habitation 3 M'informer auprès des autorités (mairie, protection civile) lorsque l'on sait que des fortes pluies vont arriver 4 Reconstruire ma maison, mon bâtiment plus loin sur mon terrain. 5 Evacuer si on me le demande 6 Prévoir un refuge ou planifier une évacuation vers un refuge éloigné des zones de mouvements de terrain 7 Changer le matériau de construction de ma maison, la renforcer 8 Contribuer au nettoyage des parois pour purger les blocs qui peuvent s'effondrer 9 Prévoir de déménager les équipements, matériels et animaux dès qu'un risque de mouvement apparaît 10 Que je sois prévenu d'un risque de cyclone 11 Déménager de la zone 12 Construction d'un mur protégeant ma parcelle, ma maison	/...../.....
Donnez les 4 réponses les plus importantes ou pertinentes pour vous		

10

6 Annexes : quelques type de mouvements de terrain connus aux Comores (extrait PPR de Mayotte 2008).

Quelques types de mouvements de terrains vu en coupe.

Exemples de mouvements de terrain observés à Mayotte

Classe de mouvements de terrain à utiliser pour compléter le questionnaire !

type	Code	
Régression de tête de talus	A	
Chute de blocs ou d'écaillures	B	
Chute de bloc de base de coulée basaltique	C	
Reptation et libération de blocs	D	
Reptation/fluage dans les colluvions	E	
Erosion littorale et sous-cavage évoluant en chute de bloc ou glissement	F	
Ecaillures instables le long de parois raides	G	
Glissement de pied de talus	H	
Glissement avec bourrelet frontal	I	
Ecoulement de paroi de falaise	J	
Glissement de versant	K	

Aléa mouvement de terrain

Définitions

Un mouvement de terrain est un déplacement brutaire de masses de terrain déstabilisées sous l'effet de sollicitations naturelles ou liées aux activités humaines.

Sous l'expression générique "mouvements de terrain" sont regroupés plusieurs types de phénomènes qui sont fonction du mécanisme mis en jeu (évolution de l'instabilité, vitesse du mouvement durant la phase d'instabilité majeure, surface de rupture, désorganisation des terrains...). Les principaux types de mouvements de terrain rencontrés à Mayotte sont :

- les glissements superficiels ou dans les talus rocheux ;
- Les glissements de versants montagneux ;
- les chutes de blocs et les éboulements ;
- les phénomènes d'érosion littorale.

LES MOUVEMENTS DE TERRAIN À MAYOTTE

Deux grandes familles de mouvements sont mises en évidence à Mayotte :

- les glissements, impliquant « ou pas » des blocs. En zone urbaine ou périurbaine, les glissements sont observés dans les talus des routes et des habitations (Figures A, D, E, G, H et I). Hors des zones urbaines, on retrouve la trace de glissements anciens dans la morphologie des versants constitués d'altérites. Des glissements de versants sont également relevés dans les priorités altérées ou bien dans les basaltes altérés (Figure K).
- les chutes de blocs et les éboulements. Au sens strict (en milieu rocheux), ces phénomènes sont observés en bord de mer, en contrebas de coulées massives de basalte et des dômes de phonolites (Figures B, C, F et J ci-contre) ;

L'érosion différentielle (fonction de la dureté de la roche) sur le littoral entraîne également des glissements et des chutes de blocs (Figure F). Des phénomènes d'érosion régressive sont également observés dans les talus à forte épaisseur d'altérites (Figures A et B). Enfin, des phénomènes de lavés torrentiels semblent possibles mais n'ont pas encore été observés.

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

La démarche utilisée pour évaluer et cartographier l'aléa mouvement de terrain est naturaliste.

La cartographie des événements historiques a débuté à la saison des pluies 2001-2002. L'objectif est d'inventorier tous les indices de mouvements afin de disposer de cartes actualisées et de réaliser un zonage homogène de l'île. Les périodes de fortes précipitations sont propices pour cartographier les conditions d'apparition des phénomènes. Quand cela est possible, l'emprise linéaire et surfacique des désordres a été relevée pour permettre d'évaluer leur progression entre deux campagnes d'observations de terrain (1998 et 2002 pour Mamoudzou, par exemple).

Les observations sont reportées sur le fond topographique de l'IGN (cf. observations du Préambule). Ces observations sont ensuite numérisées et rassemblées dans une table MapInfo (Annexes) afin de mettre en place un Système d'Information Géographique (SIG) mouvements de terrain, ce qui permet d'avoir toutes les informations en cliquant sur l'indice à l'écran : type de mouvement, description commune, etc.

Exemples de mouvements de terrain observés à Mayotte

Aléa mouvement de terrain

Glissements et coulées de boue

Un glissement de terrain correspond au déplacement (par gravité) d'un versant instable le long d'une surface de rupture.

Une coulée de boue correspond à un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide et à vitesse élevée. Une coulée prend fréquemment naissance dans la partie aval d'un glissement de terrain. Ce type de phénomène, connu sous le nom de « glissement-coulée », se déclenche souvent sur des terrains altérés, en forte pente et dans des zones d'émergence de sources ou saturées en eau.

LES GLISSEMENTS DE TERRAIN

Un glissement montre généralement les éléments suivants :

- dans sa partie amont, des niches d'arrachement avec de brusques ruptures de pente (pentes concaves) et des contre-pentes ;
- dans sa partie aval, un bourrelet de pied (ou front) à pente convexe. La poussée exercée par le bourrelet de pied peut se manifester par exemple par un tracé anormal des cours d'eau en aval ;
- une surface topographique bosselée (ondulations, dissémination de blocs de forte taille, etc.) et des indices tels que des arbres inclinés, des fissures dans les bâtiments ou des déformations des chaussées.

La vitesse de déplacement peut être faible (de quelques mm à quelques dm par an) et s'accroître en phase paroxysmale (jusqu'à quelques mètres par jour) lors de cyclones par exemple.

Les glissements peuvent intéresser les couches superficielles de terrain ou être très profonds (plusieurs dizaines de mètres) ; dans ce dernier cas les volumes de terrain déplacés sont alors considérables et on parle de glissement de versant. L'extension du glissement peut être métrique pour des loupes de faible diamètre, à hectométrique pour des glissements de versants.

À Mayotte, les glissements superficiels affectent principalement les altérites argileuses rouges (sur basaltes) alors que les glissements profonds affectent plutôt les altérites kaoliniques (sur phonolites).

Schéma de glissement de terrain

LES COULÉES DE BOUE

Les coulées boueuses apparaissent dans des terrains meubles saturés d'eau qui perdent brutalement leur cohésion : les blocs rocheux restent sur place ou s'accumulent au pied du versant. Une coulée boueuse montre presque toujours : une zone supérieure élargie (zone de départ de la coulée), un chenal d'écoulement étroit (zone de transfert) et un lobe terminal (zone d'atterrissement) élargi en un cône de déjection de profil convexe.

Les facteurs favorables au déclenchement de coulées boueuses sont la pente, la faible cohésion des matériaux mobilisables, leur fort remaniement, l'augmentation de leur teneur en eau et des pressions interstitielles liées à des épisodes pluviométriques intenses et enfin l'apport brutal d'énergie (glissement, éboulement, séisme).

Les laves torrentielles généralement ont une teneur en eau plus élevée que celle d'une coulée boueuse. Leur vitesse d'écoulement est aussi plus élevée et elles se concentrent suivant les ravines, charriant de la boue et des blocs. Les laves torrentielles ont un pouvoir destructeur plus important qu'une crue torrentielle de débit équivalent, en raison, essentiellement, de la quantité des matériaux charriés ainsi que de la densité du fluide qui les transporte.

La liquéfaction est un phénomène particulier qui est traité avec l'aléa sismique local.

Exemples empruntés à la Martinique : à gauche, coulée boueuse liée à la tempête Iris en 1995 et ci-dessous, lave torrentielle observée en 1987.

UN EFFET INDUIT POSSIBLE : LE RAZ-DE-MARÉE

Les raz-de-marée ou tsunamis sont des séries de vagues énormes (pouvant atteindre la trentaine de mètres) générées par des séismes sous-marins, des éruptions volcaniques sous-marines, mais aussi par des mouvements de terrain situés sur le littoral ou bien sous-marins. Ce phénomène a en particulier été observé en 1989 aux Îles Marquises. Comme on soupçonne la présence d'anciens glissements de terrain sous-marins autour de Mayotte (Cf. page 6), on peut envisager que des raz-de-marée ont été associés à ces glissements. Malheureusement, la fiabilité insuffisante de la bathymétrie disponible ne permet pas actuellement d'étudier plus avant ces phénomènes.

Aléa mouvement de terrain

Exemples de glissements et de coulées à Mayotte

Exemples : glissements de terrain dans les talus d'alluvions de la RNI à Pessimaliti (à gauche) et glissement-coulée probable dans des argiles kaoliniques au dessus du village de Chiconi (à droite).

Exemple de glissement de grande ampleur : les anomalies de relief observables entre les villages de Tsoumazou et Dembeni sont attribuées à un vaste glissement de versant du Maevadoant, qui aurait été provoqué par un séisme en 1829 (source: Gevrey 1870).

A droite : exemple d'éboulement au front d'une ancienne carrière de basalte au sud du village de Koungou. La colline de basaltes altérés a été sapée par les exploitations inconsidérées de pierres plates de basalte et s'est effondrée pendant une saison des pluies, il y a dix ans environ. Les témoignages font état d'une victime.

Ci-dessus : exemple de glissement de pied d'extension moyenne situé en amont de la RNI et de la station d'essence de Tsoumazou, commune de Mamoudzou. Cette voie raccourcit la traversée délimitant, en surface, la masse glissée. La réactivité de ce glissement serait dommageable et il est d'ailleurs actuellement en cours de purge et de terrassement partiel.

Autre glissement de grande ampleur : les argiles kaoliniques qui bordent systématiquement les massifs de phonolites sont fréquemment à l'origine de glissements profonds de versants, comme ici sur le Choungou de la commune de Tsingoni.

Aléa mouvement de terrain

Chutes de blocs et éboulements

Les chutes de blocs et les éboulements sont des phénomènes rapides qui mobilisent des masses rocheuses plus ou moins homogènes, sur une paroi verticale ou une forte pente. Les blocs sont formés par fragmentation des masses rocheuses ou par déchaussement, puis ils sont libérés par gravité.

Les chutes de blocs ne concernent qu'un nombre réduit de blocs : les masses sont beaucoup plus volumineuses pour les éboulements. Les volumes de matériaux mis en jeu vont de la simple chute de pierres à l'éboulement catastrophique avec, dans ce dernier cas, une dispersion importante des matériaux éboulés et une vitesse de propagation élevée.

CARACTÉRISATION DU PHÉNOMÈNE

Les chutes de blocs et les éboulements sont des phénomènes rapides. Le volume de matériaux délogés est extrêmement variable, de quelques dizaines à quelques milliers de m³. Selon les volumes en jeu, on distingue :

- les chutes de pierres ou de blocs (volume maximal de quelques m³) ;
- les éboulements en masse (volume total de 100 à 10 000 m³) ;
- les éboulements en grande masse (volume total supérieur à 10 000 m³ pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de m³).

Les blocs déstabilisés ont une trajectoire variable : la distance parcourue est fonction de la taille des blocs, de la pente, de l'amortissement des chocs, etc. L'ampleur du phénomène est enfin liée à la quantité et au volume de blocs mobilisés ainsi qu'à la topographie de l'aire d'atterrissage des blocs éboulés.

Les zones littorales de Mayotte sont soumises à un recul quasi généralisé : glissements ou effondrements dans le cas de côtes en falaises (Mimoudzou, Dzaoudzi), érosion dans le cas de côtes basses sableuses (Sichou) etc. Le plus souvent lente et progressive, cette érosion peut être spectaculaire et brutale sous certaines conditions défavorables (conjonction de fortes marées et de dépressions ou cyclones). L'érosion côtière n'est pas traitée dans le cadre de ces atlas car ce problème fait l'objet d'un autre projet de service public du Sigm.

Les chutes de blocs se produisent dans les scories (Mahabo, Dzaoudzi), en contrebas des dômes de phonolites (Tocoua, Karli Kéli) ou bien en contrebas de surplombs de coulées de lavas sur des pentes abruptes (photographie ci-contre).

Exemples de chutes de blocs dans les scories basaltiques : falaise du Rocher en Pathe-Tome

Exemples de chutes de blocs sur la RN2 commune de Koungou. La fragmentation de la roche est favorisée par la présence d'altérites argileuses instables sous le surplomb formé par la coulée de lave basaltique.

Prévoir ?

Les signes avant-coureurs les plus significatifs de déstabilisation d'une masse rocheuse sont l'apparition de fissures mécaniques, l'évolution de fissures préexistantes et le déplacement de compartiments rocheux. La présence de blocs épars ou concentrés au pied du relief traduit l'existence de chutes de blocs ou d'éboulements qui se sont produits dans le passé.

5.4. Liste des figures

Figure 1 : Zones de concentration des enquêtes sur les zones pilotes	4
Figure 2 : Localisation des points d'interview sur Ngazidja (petits points ; inondation, gros points : submersion marine)	5
Figure 3 : Localisation des points d'interview sur Anjouan (gros points rouges : mouvements d terrain, petits points jaunes : submersion marine, petits points rouges : inondation)	6
Figure 4 : Localisation des points d'interview sur Ngazidja (petits points rouges et verts ; inondation, gros points rouges : submersion marine)	6
Figure 5 : résultats question 16 inondation GC	8
Figure 6 : résultats question 21 inondation GC	9
Figure 7 : résultats question 22 inondation GC partie nord	10
Figure 8 : résultats question 22 inondation GC partie sud	10
Figure 9 : résultats question 23 inondation GC, partie nord	11
Figure 10 : résultats question 23 inondation GC partie sud	12
Figure 11 : résultats question 24 inondation GC partie nord	13
Figure 12 : résultats question 24 inondation GC partie sud	13
Figure 13 : résultats question 25 inondation GC partie nord	14
Figure 14 : résultats question 25 inondation GC partie sud	14
Figure 15 : résultats question 27 inondation GC	15
Figure 16 : résultats question 28 inondation GC	16
Figure 17 : résultats question 29 inondation GC partie nord	17
Figure 18 : résultats question 29 inondation GC partie sud	18
Figure 19 : résultats question 30 inondation GC	19
Figure 20 : résultats question 31 inondation GC	20
Figure 21 : résultats question 32 inondation GC partie nord	21
Figure 22 : résultats question 32 inondation GC partie sud	22
Figure 23 : résultats question 42 inondation GC partie nord	23
Figure 24 : résultats question 42 inondation GC partie centre	24
Figure 25 : résultats question 42 inondation GC partie sud	25
Figure 26 : résultats question 16 submersion marine GC	26
Figure 27 : résultats question 21 submersion marine GC	27
Figure 28 : résultats question 22 submersion marine GC	28
Figure 29 : résultats question 23 submersion marine GC	29
Figure 30 : résultats question 24 submersion marine GC	30

Figure 31 : résultats question 25 submersion marine GC	31
Figure 32 : résultats question 26 submersion marine GC	32
Figure 33 : résultats question 27 submersion marine GC	33
Figure 34 : résultats question 16 inondation MOH.....	34
Figure 35 : résultats question 21 inondation MOH.....	35
Figure 36 : résultats question 22 inondation MOH.....	36
Figure 37 : résultats question 23 inondation MOH.....	37
Figure 38 : résultats question 24 inondation MOH.....	38
Figure 39 : résultats question 25 inondation MOH.....	39
Figure 40 : résultats question 27 inondation MOH.....	40
Figure 41 : résultats question 28 inondation MOH.....	41
Figure 42 : résultats question 29 inondation MOH.....	42
Figure 43 : résultats question 30 inondation MOH.....	43
Figure 44 : résultats question 31 inondation MOH.....	44
Figure 45 : résultats question 31 inondation MOH.....	45
Figure 46 : résultats question 33, 34, 45 inondation MOH	46
Figure 47 : résultats question 43 inondation MOH.....	47
Figure 48 : résultats question 16 submersion marine MOH	48
Figure 49 : résultats question 21 submersion marine MOH	49
Figure 50 : résultats question 22 submersion marine MOH	50
Figure 51 : résultats question 23 submersion marine MOH	51
Figure 52 : résultats question 24 submersion marine MOH	52
Figure 53 : résultats question 25 submersion marine MOH	53
Figure 54 : résultats question 26 submersion marine MOH	54
Figure 55 : résultats question 33 submersion marine MOH	55
Figure 56 : résultats question 16 inondation ANJ.....	56
Figure 57 : résultats question 21 inondation ANJ.....	57
Figure 58 : résultats question 22 inondation ANJ.....	58
Figure 59 : résultats question 23 inondation ANJ.....	59
Figure 60 : résultats question 24 inondation ANJ avec fond d'analyse hydrogéomorphologique.	60
Figure 61 : résultats question 25 inondation ANJ.....	61
Figure 62 : résultats question 27 inondation ANJ.....	62
Figure 63 : résultats question 28 inondation ANJ.....	63
Figure 64 : résultats question 29 inondation ANJ.....	64
Figure 65 : résultats question 30 inondation ANJ.....	65
Figure 66 : résultats question 31 inondation ANJ.....	66
Figure 67 : résultats question 32 inondation ANJ.....	67

Figure 68 : résultats question 33 inondation ANJ.....	68
Figure 69 : résultats question 42 inondation ANJ.....	69
Figure 70 : résultats question 16 submersion marine ANJ.....	70
Figure 71 : résultats question 21 submersion marine ANJ.....	71
Figure 72 : résultats question 22 submersion marine ANJ.....	72
Figure 73 : résultats question 23 submersion marine ANJ.....	73
Figure 74 : résultats question 24 submersion marine ANJ.....	74
Figure 75 : résultats question 25 submersion marine ANJ.....	75
Figure 76 : résultats question 26 submersion marine ANJ.....	76
Figure 77 : résultats question 27 submersion marine ANJ.....	77
Figure 78 : résultats question 33 submersion marine ANJ.....	78
Figure 79 : résultats question 16 mvt ANJ.....	79
Figure 80 : résultats question 21 mvt ANJ.....	80
Figure 81 : résultats question 22 mvt ANJ.....	81
Figure 82 : résultats question 23 mvt ANJ.....	82
Figure 83 : résultats question 24 mvt ANJ.....	83
Figure 84 : résultats question 25 mvt ANJ.....	84
Figure 85 : résultats question 26 mvt ANJ.....	85
Figure 86 : résultats question 27 mvt ANJ.....	86
Figure 87 : résultats question 29 mvt ANJ.....	87
Figure 88 : résultats question 30 mvt ANJ.....	88